

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041576>

УДК 550.34.012

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ МОЛОЧНО-МОРКОВНОГО КОКТЕЙЛЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ СЕМЯН ЧИА И СИРОПА ТОПИНАМБУРА

Л.С. Кляйн,

магистр 2 курса, напр. «Технология продукции и организация общественного питания»

Э.И. Ярмухамедова,

научный руководитель,

доц. кафедры технологии мясных, молочных продуктов и химии

Ю.Н. Чернышенко,

научный руководитель,

доц. кафедры технологии мясных, молочных продуктов и химии,

БГАУ,

г. Уфа

Аннотация: В статье приведены результаты исследования по разработке рецептуры нового вида напитка на молочной основе с добавлением растительных компонентов: морковного сока, семян чиа и инулинсодержащего ингредиента-сиропа топинамбура. Использование растительного сырья позволяет обогатить напиток полезными нутриентами. Также подобраны дозировки данных компонентов, определяющие оптимальные органолептические свойства коктейля. Определены физико-химические и микробиологические показатели образцов.

Разработанный напиток с использованием растительных компонентов рекомендуется для всех возрастных групп потребителей. Так как в своем составе содержит значительное количество полезных веществ.

Ключевые слова: молоко, сироп топинамбура, семена чиа, витамин

DEVELOPMENT OF A RECIPE FOR A MILK-CARROT COCKTAIL WITH THE ADDITION OF CHIA SEEDS AND JERUSALEM ARTICHOKE SYRUP

L.S. Klein,

2nd year Master's degree, e.g. "Product technology and catering organization"

E.I. Yarmukhamedova,

Research Supervisor,

Associate Professor,

Yu.N. Chernyshenko,

Research Supervisor,

Associate Professor,

BGAU,

Ufa

Annotation: The article presents the results of a study on the development of a recipe for a new type of milk-based drink with the addition of vegetable components: carrot juice, chia seeds and an inulin – containing ingredient-jerusalem artichoke syrup. The use of vegetable raw materials allows you to enrich the drink with useful nutrients. The dosages of these components are also selected, which determine the optimal organoleptic properties of the cocktail. The physicochemical and microbiological parameters of the samples were determined.

The developed drink with the use of plant components is recommended for all age groups of consumers. Since it contains a significant amount of useful substances in its composition.

Keywords: milk, jerusalem artichoke syrup, chia seeds, vitamin

Как известно, польза морковного сока велика, употребляется в рационе при различных заболеваниях от органов зрения до заболеваний желудочно-кишечного тракта, но не всем людям нравится потребление в рационе столь полезного источника витаминов из-за специфического вкуса и аромата моркови, к тому же в чистом виде сок тяжелее усваивается организмом, вследствие содержания жирорастворимого витамина β -каротина, именно поэтому при употреблении его следует добавлять в жирную основу для лучшего усвоения (сливки или масло).

Поэтому объектом исследований выбран молочно-морковный коктейль, в рецептуре которого внесены семена чиа, в качестве сахарозаменителя выступает сироп топинамбура. Данные добавки в составе коктейля позволяют получить совершенно новый напиток, отличающийся по

вкусовым качествам от базовой рецептуры, обогатить коктейль полезными элементами, которые содержатся в семенах и сиропе, снизить калорийность за счёт замены сахара, а молоко в основе коктейля способствует более легкому усваиванию сока моркови [1-8].

Целью исследования является разработка рецептуры коктейля с семенами чиа, сиропом топинамбура.

Объектами исследования являются образцы напитков, изготовленные с различным процентным содержанием семян чиа и сиропа топинамбура [6].

Методы исследования. Физико-химические показатели были определены в лаборатории кафедры технологии мясных, молочных продуктов и химии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет». Содержание бета-каротина в моркови определили с помощью спектрофотометрии, макроэлементы Mg, Ca, Витамин С – титриметрическим методом, содержание лактозы – йодометрическим методом, содержание сухих веществ ГОСТ 3626-73.

В напиток вносили семена чиа в количестве 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, сироп топинамбура вводили взамен сахара в дозировках 25 %, 50 %, 75 %, 100 %.

Таблица 1 – Рецептура коктейля с различными дозировками

Наименование сырья	Расход сырья на одну порцию готового напитка, г				
	Контроль	Семена «Чиа»			
		10%	15 %	20 %	25%
Семена «Чиа»	-	6	9	12	15
Сок морковный натуральный, г	60	54	51	48	45
Сироп «Топинамбура», г	-	Сироп «Топинамбура»			
		25%	50%	75%	100%
		5	10	15	20
Сахар, г	20	15	10	5	-
Молоко, г	200				
Выход, г	280				

Органолептическая оценка показала, что образцы обладают хорошими органолептическими свойствами и могут служить альтернативой напиткам, содержащим сахарозу и синтетические подсластители, консерванты.

Исходя, из приведенных результатов можно отметить, что опытный образец № 3, оказался наиболее предпочтительным и соответствовал всем органолептическим требованиям респондентов. По результатам органолептической оценки и дегустационных предпочтений был выбран образец с 20 %-ной заменой. Далее данный образец применялся для подбора оптимальной дозировки сиропа топинамбура.

Анализ сырья проводили по методам, предусмотренным действующими стандартами, техническими условиями или утвержденными инструкциями. Качество сырья определяют органолептическими и лабораторными (физико-химическими) методами.

Рисунок 1 – Сенсорный анализ коктейля с различными дозировками семян чиа

Отбор проб молока и молоко-содержащих продуктов, и подготовка их к испытаниям – по ГОСТ 13928 и ГОСТ 26809.

Таблица 2 – Содержание нутриентов и физико-химические показатели напитка

Показатель	Контроль	Образец №1	Образец №2	Образец №3	Образец №4
Содержание кальция, мг, %	109,29	112,52	119,63	119,63	133,21
	Содержание в 1 порции				
Содержание	306,01	315,05	334,76	334,76	372,98
Содержание	56,34	62,99	63,77	68,07	69,25

Показатель	Контроль	Образец №1	Образец №2	Образец №3	Образец №4
магния, мг, %	Содержание в 1 порции				
	157,75	176,37	178,55	190,59	193,9
Содержание Витаминa C, мг %	1,32	1,52	1,98	2,22	2,64
Бета-каротин	Морковь				4,25
Лактоза	2,06	2,38	2,66	2,87	3,28
Сухие вещества, %	16,89	17,06	18,25	18,59	19,15

Из приведенной таблицы 2 видно, что добавление растительных компонентов, оказывает положительное влияние на содержание витаминов и макроэлементов.

Дальнейшим этапом исследований было определение санитарно-микробиологических показателей образцов коктейля.

Установлено, что БГКП, дрожжи и плесени отсутствовали в образцах напитка, что свидетельствует о безопасности продукта.

В результате проведенного исследования было установлено, что введение в молочно-морковную основу сиропа топинамбура и семян чиа позволяет обогатить напиток Mg, Ca, Витамином C, бета-каротином. Оптимизированная рецептура коктейля позволяет рекомендовать его для употребления всех групп населения. Потребление коктейля также рекомендовано людям с заболеваниями органов зрения, пищеварительной системы и при различных авитаминозах.

Список литературы

[1] Антонова В.С. Технология молока и молочных продуктов: учеб. пособие. / В.С. Антонова, С.А. Соловьев, М.А. Сечина. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2003. 440 с.

[2] Бакулев А.Н. Большая медицинская энциклопедия. Том 9: учеб. пособие. / А.Н. Бакулев, Н.Н. Аничков, Т.Е. Болдырев. – М.: Государственное научное издательство, 1959. 1167 с.

[3] Водолагина Е.Ю. Сывороточно-растительный продукт, обогащенный функциональными компонентами. / Е.Ю. Водолагина, Е.И. Решетник. // В сборнике: Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Сборник научных трудов. – Благовещенск, 2014. 15-18 с.

[4] Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов: учебник. / К.К. Горбатова. // 3-е издание, переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург.: ГИОРД, 2001. 320 с.

[5] Дождалева М.И. Разработка технологий и рецептур диабетических сахаристых кондитерских изделий с использованием продуктов переработки клубней топинамбура. / М.И. Дождалева, В.В. Гончар, Т.В. Калашнова. // Известия вузов. Пищевая технология. – 2011. № 2-3. 66-68 с.

[6] Ермош Л.Г. Моделирование рецептурного состава комбинированных видов шпоре на основе пасты из топинамбура и плодово-ягодного сырья. / Л.Г. Ермош. // Вестник КрасГАУ. – 2015. № 4. 73-79 с.

[7] Заворохина Н.В. Современное состояние рынка национальных напитков. / Н.В. Заворохин, И.Р. Юнусова. // В сборнике: Инновационные технологии в сфере питания, сервиса и торговли Сборник статей III Международной научно-практической конференции, 2015. 49-53 с.

[8] Кочеткова А.А. Актуальные аспекты технического регулирования в области продуктов здорового питания (обогащенные, функциональные, специализированные пищевые продукты). / А.А. Кочеткова. // Сборник докладов XIV Международного Форума «Пищевые ингредиенты XXI века». – Москва, 2013. 24-26 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Antonova V.S. Technology of milk and dairy products: textbook allowance. / V.S. Antonova, S.A. Soloviev, M.A. Sechin. – Orenburg: Publishing Center OGAU, 2003.440 p.

[2] Bakulev A.N. Great medical encyclopedia. Volume 9: textbook allowance. / A.N. Bakulev, N.N. Anichkov, T.E. Boldyrev. – M.: State Scientific Publishing House, 1959. 1167 p.

[3] Vodolagina E.Yu. Whey-herbal product enriched with functional components. / E.Yu. Vodolagina, E.I. Lattice. // In the collection: Technologies of production and processing of agricultural products Collection of scientific papers. – Blagoveshchensk, 2014. 15-18 p.

[4] Gorbatoва K.K. Biochemistry of milk and dairy products: textbook. / K.K. Gorbatoв. // 3rd edition, revised and enlarged. – St. Petersburg: GIORД, 2001. 320 p.

[5] Dozhdaleva M.I. Development of technologies and formulations for diabetic sugary confectionery products using processed Jerusalem artichoke tubers. / M.I. Dozhdaleva, V.V. Gonchar, T.V. Kalashnova. // Izvestiya vuzov. Food technology. – 2011. No. 2-3. 66-68 p.

[6] Ermosh L.G. Modeling the recipe composition of combined types of puree based on Jerusalem artichoke paste and fruit and berry raw materials. / L.G. Ermosh. // Bulletin of KrasGAU. – 2015. No. 4. 73-79 p.

[7] Zavorokhina N.The. The current state of the national drinks market. / N.V. Zavorokhin, I.R. Yunusov. // In the collection: Innovative technologies in the field of food, service and trade Collection of articles of the III International Scientific and Practical Conference, 2015. 49-53 p.

[8] Kochetkova A.A. Actual aspects of technical regulation in the field of healthy food products (fortified, functional, specialized food products). / A.A. Kochetkova. // Collection of reports of the XIV International Forum "Food ingredients of the XXI century". – Moscow, 2013. 24-26 p.

© Л.С. Кляйн, 2021

Поступила в редакцию 20.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Кляйн Л.С. Разработка рецептуры молочно-морковного коктейля с добавлением семян чиа и сиропа топинамбура // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 16-22. URL: <https://ip-journal.ru/>